

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS**

**«YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO‘YICHA KO‘P YILLIK
TAYYORGARLIK TIZIMIDA YUQORI MALAKALI
SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT JARAYONLARINI
BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
20-SENTYABR, 2025-YIL**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR MANAGING
THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES IN
THE LONG-TERM SYSTEM OF TRAINING IN ATHLETICS»
SEPTEMBER 20, 2025**

CHIRCHIQ – 2025

Ismoilova D.T.	
UZUNLIKKA SAKROVCHILARDA OPTIMAL SAKRASH TEXNIKASINI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI.....	72
Mannonova Sh.S.	
UCH HATLAB SAKROVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING VOSITA VA USULLARI.....	75
Mannonova Sh.S.	
UCH HATLAB SAKROVCHILARNI JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI.....	80
Ma'rufxo'xayev Q., Soliyev I.R.	
YENGIL ATLETIKANING ULOQTIRISH TURLARIDA SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ZAHIRA TASHKIL ETISH USULLARI.....	83
Mirzatillayev I.I.	
YENGIL ATLETIKA TO'GARAKLARIDA O'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LASH SAMARADORLIGI.....	85
Normuradov N.	
YOSH UZUNLIKKA SAKROVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNI UZUNLIKKA SAKRASH TEXNIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	89
Soliyev I.R., Roziqjonova X.	
YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOT VA MUSOBAQA JARAYONINI TEZKOR BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	91
Soliyev I.R., Ulug'muratova Sh.	
YENGIL ATLETIKA BO'YISHA OLIB BORILADIGAN MAKTAB SEKSIYASIDA O'QUVCHILARNI JISMONIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH.....	94
Soliyev I.R., Kamolova Sh.	
YENGIL ATLETIKA BO'YICHA 100 M.GA JAHON REKORDCHISI U.BOLTNING 2008-2013 YILLARDAGI NATIJALARI TAHLILI.....	97
Soliyev D., Ma'rufxo'jayev Q.	
SAKRASH TURLARIDA SAKROVCHANLIGINI OSHIRISHDA MASHQLARNI QO'LLASH USULLARI.....	99
Qosimov F.J.	
YENGIL ATLETIKACHILARNI TANLASH VA SARALASH, ISTIQBOLLI REJALARI VA MUAMMOLARI.....	102
Utayev Z.M.	
QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHI (QIZBOLA) SPORTCHILARNING SHIDDATLI YUKLAMALARGA BO'LGAN ORGANIZMNING REAKSIYASI.....	104
Xaydarov B.Sh.	
YUQORI MALAKALI NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY RIVOJLANGANLIK DARAJASINI O'RGANISH SAMARADORLIGI.....	109
Xaydarov B.Sh.	
NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI PORTILOVCHI KUCHUNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI.....	113
Xo'jamkeldiyev G'S.	
1500 m MASOFAGA YUGURISHDA ELDOR BOTIROVNING FUNKSIONAL HOLATINI TAHLILI.....	115
Xo'jamkeldiyev G'S.	
3000 M TO'SIQLAR OSHA YUGURISHDA DONIYOR DJURAYEVNING FUNKSIONAL HOLATINI BAHOLASH VA TAHLIL ETISH USULLARI.....	121

5. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHG 'ULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG 'ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 352-356.

6. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 2021-2024.

7. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(11), 321-331.

UZUNLIKKA SAKROVCHILARDA OPTIMAL SAKRASH TEXNIKASINI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI.

Ismailova D.T.

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq shahri**

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ У СПОРТСМЕНОВ

Исмаилова Д.Т.

**Узбекский государственный университет физической культуры
и спорта Узбекистан, город Чирчик**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi uzunlikka sakrovchilarda sakrash texnikasini shakllantirish jarayonining bosqichlari tahlil qilinadi. Sportchilarning texnik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish, individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish muhimligi yoritiladi. Optimal texnikani yaratishda metodik yondashuvlar va innovatsion vositalar samaradorligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Uzunlikka sakrash, sakrash texnikasi, sportchilarni tayyorlash, metodik yondashuv, mashg'ulot bosqichlari, individual xususiyatlar, innovatsion texnologiyalar

Аннотация В данной тезисе анализируются этапы формирования техники прыжка в длину у прыгунов в длину. Освещается важность поэтапного развития технических навыков спортсменов и организации тренировочного процесса с учётом их индивидуальных особенностей. Рассматривается эффективность методических подходов и инновационных средств в создании оптимальной техники прыжка.

Ключевые слова. Прыжок в длину, техника прыжка, подготовка спортсменов, методический подход, этапы тренировки, индивидуальные особенности, инновационные технологии.

Kirish. Yengil atletikaning uzunlikka sakrash turi murakkab va ko'p komponentli motor faoliyatini talab qiladi. Yuqori sport natijalariga erishish uchun sportchilarning texnik tayyorgarligi bosqichma-bosqich, tizimli va integrativ yondashuv asosida shakllantirilishi lozim. Ushbu jarayon sportchining individual ontogenetik rivojlanish bosqichlari, fiziologik imkoniyatlari, biomexanik xususiyatlari hamda psixomotor funksiyalari asosida metodik adaptatsiyani talab qiladi. Zamonaviy sport pedagogikasi va trenirovka nazariyasida ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalar, shuningdek, sport biomexanikasi va raqamli monitoring vositalaridan foydalanish mashg'ulot

jarayonining yuqori samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Bu sportchilarning koordinatsiya, muvozanat, reaktiv kuch, tezlik va eksploziv kuch kabi jismoniy-texnik komponentlarini kompleks tarzda rivojlantirishga imkon beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Sportchilarda uzunlikka sakrashning optimal texnikasini shakllantirish orqali ularning natijadorligini oshirish va harakat ko'nikmalarini mukammallashtirish.

Tadqiqot vazifalar:

Uzunlikka sakrash texnikasining asosiy bosqichlarini o'rganish (yugurib kelish, turtinish, havoda uchish va tushish).

Har bir bosqichda yuzaga keladigan texnik xatolar va ularni tuzatish usullarini aniqlash.

Optimal texnikani shakllantirishda foydalaniladigan mashq va metodlarni tanlash.

Sportchilarning yoshi, jismoniy tayyorgarligi va individual xususiyatlariga mos texnik yondashuvni ishlab chiqish.

Tadqiqot usullarini tashkil etish. Uzunlikka sakrovchilarda optimal sakrash texnikasini shakllantirish bosqichlari, ya'ni motor ko'nikmalarining differensiallashuvi, texnik elementlarning integratsiyasi va motor funktsiyalarning takomillashtirilishi jarayonlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Har bir bosqich sportchilarning biomexanik parametrlarini oshirish, markaziy asab tizimi va periferik muskulyar tizimlar o'rtasidagi koordinatsiyani mustahkamlashga qaratilgan. Shuningdek, mashg'ulot yuklamalari, trening intensivligi va mashqlar mazmunining individual sportchi fiziologik holatiga moslashtirilishi, shuningdek, progressiv overload va superkompensatsiya printsiplarini hisobga olgan holda rejalashtirilishi zarurligi ta'kidlanadi. Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi, motor iqtidori va funksional holatini baholash uchun zamonaviy diagnostika usullari qo'llanilishi, bu esa mashg'ulot jarayonini individualizatsiyalash va optimallashtirish imkonini berishi ko'rsatiladi. Yengil atletikaning uzunlikka sakrash turida yosh sportchilarni kompleks tayyorlash tizimini takomillashtirishga va yuqori sport natijalarini erishishda zamonaviy metodik yondashuvlarni tatbiq etishga xizmat qiladi. Uzunlikka sakrash texnikasining muvaffaqiyatli shakllanishi uchun mashg'ulot jarayonida asosan to'rt asosiy elementga e'tibor qaratish lozim.

Boshlang'ich bosqichda yosh sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi shakllantiriladi. Bu jarayonda sportchilar turli jismoniy ko'nikmalarni egallashadi: chidamlilik, kuch, muvozanat, tezlik va koordinatsiya kabi asosiy jismoniy xususiyatlar rivojlantiriladi. Ayniqsa, xavfsiz harakat qilish ko'nikmalariga alohida e'tibor beriladi, chunki noto'g'ri texnika jarohatlarga olib kelishi mumkin. Bu bosqichda asosiy muskullarni mustahkamlash, yengil atletikaning uzunlikka sakrash turiga xos harakatlarga tayyorlash maqsadida maxsus mashqlar bajariladi. Shu bilan birga, sportchilarda sportga bo'lgan qiziqish uyg'otish va ularni mashg'ulot jarayoniga

moslashtirish ham muhimdir. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlar ko'proq o'yin ko'rinishida va qiziqarli usullarda tashkil etilishi sportchining rivojlanishi uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchi bosqichda uzunlikka sakrash texnikasining asosiy elementlari alohida-alohida o'rgatiladi. Bu elementlarga yugurishning boshlanishi, sakrashga tayyorlanish, qo'l va oyoqlarni to'g'ri harakatga keltirish kiradi. Har bir harakatning texnik jihatlari aniq va batafsil tushuntiriladi, sportchilar ularni takrorlash orqali to'liq o'zlashtiradi. Murabbiylar har bir elementni doimiy ravishda kuzatib, xatolarni aniqlaydi va tuzatish ishlari olib boradi. Bu bosqichda sportchining individual xususiyatlari (masalan, balandlik, kuch, tezlik) hisobga olinadi va mashg'ulotlar shunga mos ravishda moslashtiriladi. Elementlarning mukammal egallanishi uchun ko'plab takrorlashlar, maxsus texnik mashqlar, videokuzatuv va tahlil kabi innovatsion usullar qo'llanilishi mumkin.

Uchinchi bosqichda ilgari o'rgatilgan texnik elementlar birlashtiriladi va sportchi to'liq sakrash harakatini mukammal bajarishga o'rgatiladi. Bu bosqichda har bir texnik harakat ketma-ketligi sinxronlashadi va sportchida to'liq, uzluksiz sakrash texnikasi shakllanadi. Mashg'ulotlarda sportchilar murabbiy nazorati ostida o'zining texnik harakatlarini bajaradi, individual kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan mashqlar olib boriladi. Shu bilan birga, sportchilar o'z harakatlarini video yordamida ko'rib, o'zlarini tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi, bu esa texnikani yanada takomillashtirishga yordam beradi. Texnik integratsiyalash jarayonida sportchilarga ko'proq real musobaqa sharoitlari yaqinlashtiriladi, shu bois murabbiylar mashg'ulot intensivligini va yuklamalar hajmini asta-sekin oshiradilar.

To'rtinchi, yakuniy bosqichda mashg'ulotlarning intensivligi sezilarli darajada oshiriladi. Bu sportchining texnik harakatlarini mukammallashtirish, tezlik va kuch imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga qaratilgan. Kompleks mashqlar yordamida sportchi nafaqat texnik jihatdan mukammallashadi, balki jismoniy tayyorgarlik darajasi ham sezilarli darajada oshadi. Murabbiylar doimiy ravishda sportchining natijalarini monitoring qiladi, bu esa mashg'ulotlarning samaradorligini baholash va zarur bo'lsa, mashg'ulot dasturiga o'zgartirishlar kiritishga imkon beradi. Shuningdek, psixologik tayyorgarlikka ham e'tibor qaratilib, sportchining musobaqa sharoitlarida o'zini ishonchli tutishi ta'minlanadi. Bu bosqichda yangi innovatsion texnologiyalar va asbob-uskunalar, masalan, videokuzatuv, biomexanik tahlil va maxsus trenajorlar keng qo'llaniladi.

Uzunlikka sakrashda texnikani rivojlantirish uchun mashqlar tizimi

Uzunlikka sakrash texnikasini samarali shakllantirish va sportchilarni yuqori natijalarga tayyorlashda quyidagi mashqlar tizimini bosqichma-bosqich qo'llash tavsiya etiladi:

1. Yugurish va tezlikni rivojlantirish mashqlari

- Sprint mashqlari (30-50 metr masofada maksimal tezlik bilan yugurish, takroriy ishlar va start texnikasini rivojlantirish).

- Tezlikni oshirish uchun yuqori tizzani ko'taring yugurish mashqlari (high knees).

- Tekis yugurishda qo'l va oyoq muvofiqligini rivojlantirish mashqlari.

2.Sakrashga tayyorlanish va qo'l-oyoq koordinatsiyasi mashqlari

- Bosqichma-bosqich sakrash mashqlari: yugurish, sakrashga tayyorlanish, o'ziga xos sakrash elementlarini alohida-amalga oshirish.

- Qo'l va oyoqlarni muvofiqlashtirish uchun plyometrik mashqlar va ko'p bosqichli sakrashlar.

- Qadamma-qadam sakrashlar yordamida oyoq bosishlar orasidagi masofani oshirish.

3.Plyometrik mashqlar

- Qutidan sakrashlar— kuch va sakrash balandligini oshirishga qaratilgan.

- Bir oyoq bilan sakrashlar— muvozanat va oyoq kuchini rivojlantirishga yordam beradi.

- Tezlik bilan sakrashlar— reaktiv kuchni oshirish uchun samarali.

5.Texnikani yaxshilash uchun maxsus mashqlar

- Sakrashdan keyingi o'rnatish mashqlari — sakrashdan keyingi qadamlar va tana holatini to'g'ri saqlash.

- Sakrash tezligini oshirish maqsadida sprint va sakrash kombinatsiyasi mashqlari.

- Sakrash koordinatsiyasini rivojlantirish uchun chiziqli va egri yo'nalishlarda yugurish mashqlari.

6.Kuch va moslashuvchanlikni rivojlantirish

- Cho'zilish mashqlari — oyoq, son va bel sohalarining elastikligini oshirish.

- Kuch mashqlari— oyoq va qorin mushaklarini kuchaytirishga qaratilgan.

- Markaziy mushaklarni mustahkamlash mashqlari.

7.Muvozanat va koordinatsiyani oshirish

- Bir oyoqda turib turli yo'nalishlarda harakat qilish mashqlari.

- Muvozanat trenerlarida bosim nuqtasini boshqarish mashqlari.

- Yurish va sakrash kombinatsiyalarini o'z ichiga olgan muvozanat mashqlari.

Ushbu tizimli mashqlar dasturi uzunlikka sakrovchilarning texnik tayyorgarligini mukammallashtirish, jismoniy kuch va tezlikni oshirish hamda harakat koordinatsiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mashqlarni yosh, tayyorgarlik darajasi va individual xususiyatlarga moslab qo'llash tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda uzunlikka sakrovchilarda optimal sakrash texnikasini bosqichma-bosqich shakllantirish metodikasi sportchilarning yuqori sport natijalariga

erishishida asosiy va muhim omil hisoblanadi. Mashgʻulot jarayonini bosqichlarga ajratib, har bir bosqichda sportchilarning individual xususiyatlari, yoshiga mos tayyorgarlik darajasi va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Yugurish va tezlikni rivojlantirish, sakrashga tayyorlanish, qoʻl-oyoqlarning koordinatsiyasi, plyometrik mashqlar, kuch va moslashuvchanlikni oshirish hamda muvozanatni rivojlantirish kabi kompleks mashqlar tizimi sportchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini mustahkamlaydi hamda harakatlarning aniqligi va samaradorligini taʼminlaydi. Bundan tashqari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, zamonaviy metodik yondashuvlar va ilmiy tadqiqotlar natijalariga asoslangan mashgʻulot jarayonini tashkil etish sportchilarning maqsadli tayyorgarligini yuqori darajaga olib chiqishga yordam beradi. Bu esa oʻz navbatida, yosh sportchilarning xalqaro sport maydonlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishlarini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, uzunlikka sakrovchilarning tayyorgarligida kompleks yondashuv, individuallashtirilgan mashgʻulotlar va ilgʻor texnologiyalardan foydalanish kelajakda yanada yuqori natijalarga erishishning asosiy omillari boʻlib qolaveradi. Sportchilarning texnik va jismoniy salohiyatini maksimal darajada rivojlantirish uchun mazkur metodika doimiy ravishda takomillashtirib borilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ismailova D.T, “Uzunlikka sakrovchi qizlarda depsinish texnikasining shakillanish dinamikasi” ilmiy maqola. Sportda ilmiy tadqiqotlar Ilmiy-nazariy jurnal. 2025/3 Chirchiq 2025
2. Ismailova D.T. “Uzunlikka Sakrovchi qizlarning jismoniy rivojlanishi darajasini oʻrganish samaradorligi” ilmiy maqola. Sportda ilmiy tadqiqotlar Ilmiy-nazariy jurnal. 2025/2 Chirchiq 2025
3. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHGʻULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHGʻULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 352-356.
4. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 2021-2024.
5. Smurygina, L., Shiriyeva, S., Ismailova, D., & Rasulova, T. (2023). ASSESSMENT OF THE LEVEL OF RUNNING PREPAREDNESS OF RUNNERS FOR MIDDLE DISTANCES. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 3, Выпуск 11, cc. 213–218). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10130030>
6. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). OʻQUV MASHGʻULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(11), 321-331.

UCH HATLAB SAKROVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING VOSITA VA USULLARI

Mannonova Sh.S

**Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Oʻzbekiston, Chirchiq shahri.**